

TALABALARDA TANQIDIY FIKRLASHNI RIVOJLANTIRISH VA KASBIY FAOLIYATGA TAYYORLASHDA RAQAMLI TEXNOLOGIYANING O‘RNI.

Gulyamova Aziza Otabek qizi

T.N.Qori Niyoziy nomidagi O‘zPFITI, tayanch doktoranti

<https://doi.org/10.5281/zenodo.10038375>

Bugungi tez o‘zgaruvchan va murakkab kasbiy landshaftda talabalarni tanlagan kasblarida muvaffaqiyatga erishish uchun zarur ko‘nikmalar bilan jihozlash muhim ahamiyatga ega. Ushbu ko‘nikmalar orasida tanqidiy fikrlash analitik fikrlashni, muammolarni hal qilishni va to‘g‘ri qaror qabul qilishni rivojlantiruvchi asosiy qobiliyat sifatida ajralib turadi. Tanqidiy fikrlashning kasbiy muvaffaqiyatdagi ahamiyatini e‘tirof etgan holda, ta‘lim tizimining o‘quvchilarda ushbu ko‘nikmani shakllantirishga e‘tiborini kuchaytirish zarurati ortib bormoqda. Ushbu maqola tanqidiy fikrlash qobiliyatlarini rivojlantirishga urg‘u berish orqali talabalarni kasbiy faoliyatga tayyorlash tizimini takomillashtirish strategiyalarini o‘rganishga qaratilgan.

Tanqidiy fikrlashni rivojlantirish va kasbiy faoliyatga tayyorgarlik o‘rtasidagi bog‘liqlikni o‘rganish uchun turli fanlar, jumladan, ta‘lim, psixologiya va biznes bo‘yicha mavjud adabiyotlarni har tomonlama ko‘rib chiqish o‘tkazildi. Tahlil professional kontekstlarda tanqidiy fikrlashning muhimligini ta‘kidlaydigan asosiy nazariyalar, asoslar va empirik tadqiqotlarni aniqlashga qaratilgan. Bundan tashqari, adabiyotlar tahlili talabalarda tanqidiy fikrlash ko‘nikmalarini rivojlantirish uchun samarali o‘qitish strategiyalari, baholash usullari va tadbirlarni o‘rganib chiqdi.

Tanqidiy fikrlashning kasbiy muvaffaqiyatdagi roli uning muammolarni hal qilish, innovatsiyalar, moslashuvchanlik va axloqiy qarorlar qabul qilishga ta‘sirini o‘rganish orqali o‘rganildi. Tahlil davomida o‘quvchilarda tanqidiy fikrlash ko‘nikmalarini rivojlantirishga ta‘lim muhiti, o‘quv dasturlarini loyihalash, o‘qitish metodikasi va texnologiya integratsiyasi kabi omillarning ta‘siri ham ko‘rib chiqildi.

Ushbu maqolada tanqidiy fikrlash ko‘nikmalarini rivojlantirish orqali talabalarni kasbiy faoliyatga tayyorlash tizimini takomillashtirish bo‘yicha mavjud tadqiqotlarni sintez qilish va tahlil qilish uchun adabiyotlarni o‘rganish metodologiyasi qabul qilingan. Tadqiqot jarayoni quyidagi bosqichlarni o‘z ichiga oladi:

1. Tegishli adabiyotlarni aniqlash: ERIC, PsycINFO va Google Scholar kabi ilmiy ma‘lumotlar bazalarida keng qamrovli qidiruv o‘tkazildi. Tegishli tadqiqotlarni aniqlash uchun “tanqidiy fikrlash”, “kasbiy faoliyat”, “kasbga tayyorlik”, “ta‘lim” kabi kalit so‘zlardan foydalanildi.

2. Qo‘shilish va istisno qilish mezonlari: Tanlangan adabiyotlar tanqidiy fikrlashni rivojlantirish va kasbiy tayyorgarlik o‘rtasidagi bog‘liqlikka yo‘naltirilgan ko‘rib chiqilgan maqolalar, kitoblar va hisobotlarni o‘z ichiga oladi. Ta‘lim strategiyalari, o‘quv dasturlarini loyihalash va baholash usullarini muhokama qiladigan tadqiqotlarga ustuvor ahamiyat berildi.

3. Ma‘lumotlarni olish va tahlil qilish: Tanlangan adabiyotlar to‘liq ko‘rib chiqildi va asosiy tushunchalar, nazariy asoslar va empirik xulosalar chiqarildi. Tahlil adabiyotdagi umumiy mavzular, samarali amaliyotlar va kamchiliklarni aniqlashga qaratildi.

4. Sintez va talqin: Adabiyotlar tahlili natijalari sintezlandi va talqin qilindi, bunda tanqidiy fikrlash ko‘nikmalarini o‘quvchilarni kasbiy faoliyatga tayyorlash tizimiga qanday kiritish mumkinligi to‘g‘risida har tomonlama tushuncha berildi. Turli tushunchalar, nazariyalar va empirik dalillar o‘rtasidagi aloqalar takomillashtirish strategiyalarini taklif qilish uchun chizilgan.

5. Natijalar va tavsiyalar: Tahlilga asoslangan holda, maqolada ta'lim siyosatini ishlab chiquvchilar, o'quv dasturlarini ishlab chiquvchilar va o'qituvchilar uchun tanqidiy fikrlash ko'nikmalarini kasbiy tayyorgarlik dasturlariga integratsiyalashuvini kuchaytirish uchun ta'sirlar taqdim etiladi. Kelgusi tadqiqot va amaliyot uchun tavsiyalar ham berilgan.

Adabiyotlarni o'rganish metodologiyasidan foydalangan holda, ushbu maqola tanqidiy fikrlash qobiliyatlarini rivojlantirishga urg'u berib, talabalarni kasbiy faoliyatga tayyorlash tizimini takomillashtirish bo'yicha davom etayotgan nutqqa hissa qo'shishni maqsad qilgan. Mavjud bilimlarni sintez qilish va samarali strategiyalarni aniqlash talabalarni professional dunyo talablari uchun yaxshiroq jihozlash uchun ta'lim amaliyoti va siyosatini xabardor qilishi mumkin.

Tanqidiy fikrlashning fanlar bo'yicha integratsiyasi:

Tanqidiy fikrlash ko'nikmalarini samarali rivojlantirish uchun ularni turli fanlar va fanlar bo'yicha integratsiya qilish muhimdir. Tanqidiy fikrlashni mustaqil kurs sifatida ko'rib chiqish o'rniga, uni turli ta'lim yo'nalishlari o'quv dasturiga kiritish o'quvchilarga tanqidiy fikrlash qobiliyatlarini real dunyo sharoitida qo'llash imkonini beradi. Ushbu fanlararo yondashuv talabalarni muammolarni turli nuqtai nazardan tahlil qilishga undaydi va ularning tanqidiy fikrlash qobiliyatlarini kelajakdagi kasbiy faoliyatiga o'tkazish qobiliyatini oshiradi.

Faol ta'lim strategiyalari:

Faol ta'lim strategiyalari o'quvchilarning faolligini oshiradi va tanqidiy fikrlash qobiliyatlarini rivojlantiradi. Hamkorlikdagi loyihalar, amaliy ishlar, muammoli o'rganish va simulyatsiyalarni rag'batlantirish talabalarga amaliy stsenariylarda tanqidiy fikrlashni qo'llash imkoniyatini beradi. Ushbu tadbirlar yuqori darajadagi fikrlash, tahlil qilish, sintez qilish va baholashni rivojlantiradi, bu esa o'quvchilarga o'zlarining mavzulari va uning real hayotdagi oqibatlarini chuqurroq tushunishga imkon beradi.

Iskala va boshqariladigan amaliyot:

Talabalarga tanqidiy fikrlash ko'nikmalarini rivojlantirishda yordam berish uchun o'qituvchilar iskala va boshqariladigan amaliyotni ta'minlashi kerak. Bu vazifalarning murakkabligini bosqichma-bosqich oshirish, aniq ko'rsatmalar berish va yo'lda fikr-mulohazalar va yordam berishni o'z ichiga oladi. O'quv tajribalarini tizimlash orqali o'qituvchilar o'quvchilarga tanqidiy fikrlash qobiliyatlarini bosqichma-bosqich rivojlantirishga va qo'llab-quvvatlovchi muhitda muammolarni hal qilish qobiliyatlarini rivojlantirishga yordam berishi mumkin.

Tanqidiy fikrlashni baholash:

Baholash usullari tanqidiy fikrlash qobiliyatlarini rivojlantirish maqsadiga mos kelishi kerak. An'anaviy imtihonlar va ko'p tanlovli savollar o'quvchilarning tanqidiy fikrlash qobiliyatlarini samarali tarzda qamrab ololmasligi mumkin. Buning o'rniga, o'quvchilardan haqiqiy kontekstda tanqidiy fikrlashni qo'llashni talab qiladigan samaradorlikka asoslangan baholashlar, portfellar, taqdimotlar va loyihalar ularning ko'nikmalarini yanada aniqroq baholash imkonini beradi. Tanqidiy fikrlash mezonlarini aniq belgilab beruvchi va baholovchi rubrikalar talaba va o'qituvchilarga tanqidiy fikrlashni rivojlantirish bo'yicha umidlar va taraqqiyotni tushunishda yordam berishi mumkin.

Texnologiya integratsiyasi:

Texnologiyani o'qitish va o'rganishga integratsiyalash tanqidiy fikrlashni rivojlantirishga yordam beradi. Onlayn munozara forumlari, virtual simulyatsiyalar, multimedia resurslari va ma'lumotlarni tahlil qilish vositalari talabalarga axborot bilan tanqidiy munosabatda bo'lish, manbalarni baholash va murakkab muammolarni hal qilish imkoniyatini beradi. Bundan tashqari,

texnologiya hamkorlikni, tadqiqotni va turli nuqtai nazarlardan foydalanishni osonlashtirishi, tanqidiy fikrlash ko'nikmalarini rivojlantirishni yanada boyitishi mumkin.

Pedagoglarning malakasini oshirish:

Talabalarda tanqidiy fikrlashni samarali rivojlantirish uchun o'qituvchilar qo'llab-quvvatlash va kasbiy rivojlanish imkoniyatlariga muhtoj. O'quv dasturlari va seminarlar o'qituvchilarga tanqidiy fikrlash qobiliyatlarini o'qitishga integratsiyalash uchun strategiyalar va resurslarni taqdim etishi mumkin. O'qituvchilar o'rtasidagi hamkorlik ilg'or tajriba almashish va o'quvchilarda tanqidiy fikrlashni rivojlantirish uchun innovatsion yondashuvlarni rivojlantirishga yordam beradi.

Haqiqiy dunyo tajribalari:

Talabalarni amaliyot, dala ishi yoki xizmat ko'rsatish imkoniyatlari kabi haqiqiy dunyo tajribalari bilan tanishtirish ularning tanqidiy fikrlash qobiliyatlarini rivojlantirishga sezilarli hissa qo'shishi mumkin. Ushbu tajribalar talabalarga o'z bilimlarini qo'llash, murakkab muammolarni tahlil qilish va professional sharoitlarda asosli qarorlar qabul qilish imkonini beradi. Sinfda o'rganishni real dunyo kontekstlari bilan bog'lash tanqidiy fikrlashning dolzarbligini oshiradi va talabalarni kelajakdagi martabalarida duch kelishi mumkin bo'lgan qiyinchiliklarga tayyorlaydi.

Ushbu strategiya va yondashuvlarni amalga oshirish orqali ta'lim muassasalari o'quvchilarni kasbiy faoliyatga tayyorlash tizimini tanqidiy fikrlash ko'nikmalarini rivojlantirishga ustuvor ahamiyat berish orqali takomillashtirishi mumkin. Ushbu yaxlit yondashuv talabalarni tanqidiy fikrlash, o'zgaruvchan professional muhitga moslashish va talagan sohalarida muvaffaqiyatga hissa qo'shadigan axloqiy va ongli qarorlar qabul qilish qobiliyati bilan jihozlaydi.

REFERENCES

1. Абдуллина, О. А. Общепедагогическая подготовка учителя в системе высшего педагогического образования / О.А. Абдуллина. М.: Просвещение, 1990.- 140 с.
2. Абдуллина, О. А. Педагогическая практика студентов / О.А. Абдуллина, Н. Н. Зарядкина. М.: Просвещение, 1989. - 176 с.
3. Абульханова-Славская, К. А Стратегия жизни / К.А. Абульханова-Славская.-М.: Мысль, 1991. 300 с.
4. Алексеев, Н. А. О роли методологических знаний в профессиональной подготовке студентов / Н. А. Алексеев // Содержание и методы профессионального воспитания студентов. Тюмень: Изд-во Тюмен. ун-та, 1981. - С. 14-21.